

ОСОБЕННОСТИ, ПОЛЬЗА И ЗНАЧЕНИЕ АЛОЭ ВЕРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Абдусаматова М.Б.

Студентка 3-го курса Самаркандский государственный педагогический
института, факультет естественных наук г.Самарканда
98-100-26-29

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19699077>

Аннотация. Поиск новых способов преподаванию предмета ботаники, используя алоэ веры, как живые экспонаты. А также изучать новые полезные свойства и состава алоэ веры. Одним из перспективных направлений поиска новых лекарственных средств, подавляющих различных болезней, представляется исследование объектов природного происхождения. Целью исследования явилось изучение действия сока из листьев алоэ вера.

Ключевые слова: комнатные растения, урок ботаники, живые экспонаты, сок алоэ веры, алоэ вера, медицина.

Аннотация: Maqsad aloe o'simligidan tirik namunalar sifatida foydalanib, botanika fanini o'qitishning yangi usullarini o'rganishdir. Ushbu tadqiqotda shuningdek, aloening foydali xususiyatlari va tarkibini ham o'rganishdir. Turli kasalliklarga qarshi kurashish uchun yangi dori vositalarini izlashda istiqbolli tadqiqot yo'nalishlaridan biri tabiiy manbalarni o'rganishdir. Ushbu tadqiqotning maqsadlaridan birii aloe bargi sharbatining ta'sirini o'rganish va undan qanday foydalanish xususiyatlari bo'yicha izlanishlar olib borishdan iborat.

Kalit so'zlar: xona o'simliklari, botanika darsi, tirik eksponatlar, aloe vera sharbati, aloe vera, tibbiyot.

Abstract: The aim is to explore new ways to teach botany using aloe vera as living specimens. This research also explores the beneficial properties and composition of aloe vera. One promising area of research in the search for new medicinal agents to combat various diseases is the study of natural sources. The aim of this study was to investigate the effects of aloe vera leaf juice.

Keywords: houseplants, botany lesson, living exhibits, aloe vera juice, aloe vera, medicine.

Введение. “В этом году мы дважды встречались с работниками здравоохранения, по всем рассмотренным вопросам приняли отдельные указы и постановления.

Для развития профессионального образования в системе здравоохранения совместно с английской компанией «Pearson» в одном техникуме каждого региона начата подготовка медицинских сестер по международным стандартам. Теперь здесь также будут внедряться образовательные программы Германии, Швейцарии, США, Японии. На этой основе мы сформируем состав медсестер, отвечающих международным требованиям, владеющих иностранными языками.

Ускоренно продолжим масштабные реформы по цифровизации системы здравоохранения. Для организации деятельности медицинских учреждений на основе единого подхода будет разработан «мастер-план».

Кроме того, для лечения и диагностики в таких направлениях, как неинфекционные заболевания, инфаркты, инсульты, онкологические, нефрологические болезни, а также трансплантация, вакцинация, здоровье матери и ребенка, мы выделим 3,5 триллиона сумов – в полтора раза больше, чем в предыдущие годы” [1].

Современный человек большую часть жизни проводит в помещении, поэтому важно позаботиться о его экологическом благополучии. Многие комнатные растения служат не только для эстетического оформления помещений, но и улучшают их гигиеническое состояние. Они увлажняют воздух, возвращая до 90% влаги. Комнатные растения уничтожают микроорганизмы, выделяя фитонциды, очищают от вредных газообразных примесей, способствуют звукопоглощению. Микроклимат помещений (благодаря комнатным растениям) благоприятно действует на физиологическое и психологическое состояние человека.

В нашей практике мы решили изучить комнатное растение – алоэ вера, который имеет особенное значение как в педагогике, в медицине, так и в каждой сфере жизни человека. Алоэ вера — травянистое растение, которое широко применяется в народной медицине, косметологии и парфюмерии. Родиной алоэ считаются пустыни Южной Африки и Аравийского полуострова. В диком виде растение также встречается на Канарских островах. Сегодня науке известно более четырехсот видов алоэ, но наибольшую известно алоэ вера и алоэ ветвистое.

Анализ соответствующей литературы по теме:

В научной литературе достаточно большое внимание уделяется на указы президента Республики Узбекистан, такие как «Год внимания к человеку и качественному образованию», «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года». По этим указам проводятся очень активные работы по развитию образование и по увеличению зеленых зон в нашей Республики [2,3,4].

Глущенко С.Н. в своем сравнительное фармакогенетическом исследовании написал химический состав листа алоэ веры [5].

Химический состав Алоэ вера на 99–99,5% оно состоит из воды, а содержание твердых веществ составляет всего 0,5–1%. Различные части растения содержат около 75 питательных веществ, а также 200 активных соединений. Кожура и гель составляют основную часть массы цельного листа — 20–30% и 70–80% соответственно.

Как указывает Бурмистрова Н.А. и Кривец О.О. в своих работах исследовали алоина. Он активно влияет на функции кишечника, Стимулируя работу желудка [6].

Каплюгина А.В. и Рябикина Е.Р. предлагает рассматривать инновационную педагогическую деятельность, как учительскую деятельность, которая основывается на различных новшествах, внедрение которых осуществляется в целях повышения результативности проводимых практических и теоретических работ во всех образовательных учреждениях [7].

Собственные исследования. В наших исследованиях мы изучили и использовали клинические методы, наглядные методы, практические методы и обучение через создание проблемных ситуаций.

А также мы в своих исследованиях были в клинике нашего города, наблюдали практику врачей. А также были в школах и использовали наглядные экспонаты комнатных растений, на уроках ботаники.

А также мы наблюдали на рост алоэ в разных температурах. Алоэ выдерживает жару, в квартире при 24–28° суккуленту вполне комфортно, летом горшок с цветком можно

выносить на балкон или лоджию, оставлять на террасе. Свежий воздух благотворно влияет на многолетник, способствует его укреплению.

Зимой растению достаточно 12–18 градусов, при 10° алоэ прекращает развиваться и может заболеть. Африканский гость не переносит даже небольшие сквозняки.

Для хорошего самочувствия суккуленту нужна рыхлая земля. В посадочный субстрат должны входить равными частями торф, песок, листовая и дерновая земля. Для аэрации корней в грунт вводят кусочки древесного угля, мелкий гравий, кирпичную крошку. На дно горшка насыпают 4-сантиметровый слой дренажа.

Помещают растение так, чтобы корневая шейка располагалась в центре горшка, присыпают грунтом. До 3 лет растение пересаживают ежегодно, позже можно делать пересадку 1 раз в 2–3 года.

К сожалению, в результате наших исследований мы не смогли получить данные вех количеств пациентов вылеченных с препаратами алоэ веры по Самаркандской области, эти данные считаются закрытыми. Не смогли увеличить количество комнатных растений. Так как это требует длительное время. Но наша основная цель не было показывать именно количество, а уклон был к качеству. И мы смогли озеленить несколько территории в школе и в нашем учебном заведении.

Вывод. Как указывал наш президент Шавкат Мирзиёев Миромонович - Увеличение зеленых растений приводит увеличению свежего воздуха в окружающей среды. Поэтому отсюда идет вывод, о том, что мы должны учить детей беречь природу.

1. Исходя из вышесказанного, в ходе исследования было выявлено, что использование комнатных растений является важным компонентом преподавания биологии. Выполнение работ, связанных с проведением опытов и наблюдений за комнатными растениями, способствует выработке у учащихся приемов и навыков самостоятельной познавательной деятельности, которые впоследствии могут стать основой для более серьезных исследований.

2. По исследованиям мы понимаем, что комнатные растения являются важным предметом в жизни человека.

3. Применение натуральных продуктов в лечении человека более эффективно влияет на процесс.

4. Проводит уроки с живыми экспонатами интерактивно и привлекает внимание ученика.

Литература

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана. г. Ташкент.25.12.2025 г.

2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5847 «Об утверждении концепции развития системы высшего образования республики Узбекистан до 2030 года» г. Ташкент.08.10.2019 г.

3. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-27 О государственной программе реализации стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в «Год внимания к человеку и качественному образованию» г. Ташкент.28.02.2023 г.

4. Постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года» г. Ташкент.02.12.2022 г
5. Глущенко С.Н. Сравнительное фармакогенетическое исследование листьев и побегов алоэ древовидного (*Aloe arborescens* Mill.) и алоэ вера (*Aloe vera* L. ex Webb): дисс канд. фармац. наук.: Самара, 2021. 167 с.
6. УФ-спектроскопическое определение алоина в образцах алоэ вера (*A.vera*) на основе хемометрической обработки данных // Бурмистрова Н.А., Кривец О.О. [и др.] // Журнал аналитической химии. 2020. Т. 75, № 9. С. 781–787.
7. Познавательно-исследовательский проект «Комнатные растения – наши друзья» Выполнили: воспитатели Каплюгина А.В. Рябикина Е.Р. Ростов, 2023 год.
8. Разведение алоэ / Шукин Р.А. [и др.] // Наука и Образование. 2020. Т. 3, № 3. С. 354.
9. Беридзе А.Ш. Алоэ вера – природный целитель, взгляд в будущее. Актуальные вопросы и современные аспекты: сб. статей VII Международной науч.-практ. конф.: в 2 ч. Пенза, 2021. С. 212–217.
10. Фармакологическая активность извлечений растений вида *Cosmos bipinnatus* Cav. / Куличенко Е.О. [и др.] // Фармация и фармакология. 2022. Т. 10, № 1. С. 82-92.